

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Исправление электродинамики

*Я полагаю, также, что надо избегать мнений,
чуждых правды.*

Николай Коперник

Аннотация

Известно высказывание Лоренца о том, что "...ясный и концентрированный вид уравнениям Максвелла придали Хевисайд и Герц". В настоящее время после Хевисайда и Герца неоспорима применимость уравнений Максвелла ко всем явлениям электродинамики и электротехническим устройствам. Но эта неоспоримость относится лишь к тому случаю, когда эти уравнения решаются численно. Аналитическое решение - волновое уравнение электродинамики, противоречащее закону сохранения энергии, и великое множество аналитических следствий уравнений Максвелла, неизменно атрибутом которых является векторный потенциал, весьма далеки от реальности. Это произошло потому, что уравнения Максвелла, которыми я восхищаюсь вместе со многими, должны быть правильно решены. Ниже рассматривается, каковы эти правильные решения.

Оглавление

1. Вступление
 2. О волновом уравнении
 3. Решение уравнений Максвелла для вакуума
 4. О векторном потенциале
 5. Решение уравнений Максвелла для провода с током проводимости
 6. Вариационный принцип в электродинамике
 7. Постоянный ток и сила Лоренца
 8. Структура электромагнитной волны
- Эпилог
Литература

1. Вступление

Моя критика теории электромагнетизма следует не из логики, не из собственных постулатов, не из пресловутого физического смысла, а из математики. Математически доказанные изменения некоторых положений электродинамики я публикую уже 10 лет на русском и английском языках в открытом доступе и крайне удивлен отсутствию живого интереса к принципиально новым решениям – хотелось бы услышать мнения о согласии или опровержения. Именно поэтому я пишу эту статью.

Я не буду ссылаться на определенного автора, чтобы не обвинять кого-то во всех грехах современной теории электромагнетизма. Пусть он сам вступит в дискуссию (если хочет).

Я не буду, где надо и не надо, использовать векторное исчисление, ибо (как будет ясно из дальнейшего) оно сыграло с электродинамикой злую шутку: с его помощью легко можно ненароком или нарочно получить неверный результат, а иногда его применение просто не позволяет получить нужный результат.

Я начну с того момента, когда по известному высказыванию Лоренца "...ясный и концентрированный вид уравнениям Максвелла придали Хевисайд и Герц" . Они, как известно, получили из 12 уравнений Максвелла 4 уравнения в векторной форме. Запишем их :

$$\operatorname{rot}(E) + \mu \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot}(H) - \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} = J, \quad (2)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (3)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (4)$$

где E, H, J – векторы электрических напряженностей, магнитных напряженностей и токов проводимости; ε, μ – электрическая и магнитная проницаемости. В декартовых координатах x, y, z эта система уравнений имеет вид:

1.	$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} - J_x = 0$	
2.	$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} - \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} - J_y = 0$	
3.	$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} - \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} - J_z = 0$	
4.	$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} + \mu \frac{\partial H_x}{\partial t} = 0$	(5)

5.	$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} + \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} = 0$	
6.	$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} + \mu \frac{\partial H_z}{\partial t} = 0$	
7.	$-\frac{\partial E_x}{\partial x} - \frac{\partial E_y}{\partial y} - \frac{\partial E_z}{\partial z} + \frac{\rho}{\varepsilon} = 0$	
8.	$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} - \frac{\sigma}{\mu} = 0$	

Сразу же отмечу, что далее не будет высказано ни одного плохого слова про эти уравнения. Более того, у меня нет никаких сомнений в справедливости этих уравнений, и создается впечатление, что эти уравнения вброшены в нашу цивилизацию через умы их создателей, как концентрированный источник знаний. То, что является следствием этих уравнений, оказывается верным в эксперименте, а сами следствия принимают изящную математическую форму после громоздких математических преобразований. Такой результат сам по себе создает уверенность в правильности следствия.

Так в чем же дело, что Вы хотите исправлять? – воскликнет читатель. Дело в том, что уравнения должны быть правильно решены.

Сами создатели внесли некоторые идеи, которые не видны в уравнениях, но мешают получить правильное решение этих уравнений. Например,

- волновое уравнение противоречит закону сохранения энергии, да и просто математическим правилам;
- поток энергии, который входит в провод извне, а не идет вдоль и снаружи провода;
- аналитическое решение уравнений Максвелла не является единственным;
- векторный потенциал, который Максвелл использовал при выводе уравнений, противоречит этим уравнениям;
- уравнение магнитной силы Лоренца не дополняет систему уравнения Максвелла, а следует из нее;
- принцип минимума не является необходимым и достаточным условием.

В настоящее время после Хэвисайда и Герца неоспорима применимость уравнений Максвелла ко всем без исключения явлениям электродинамики и электротехническим устройствам (как будет ясно из дальнейшего). Однако не всегда удается описать эти явления и устройства в виде решения полной системы уравнений Максвелла, а не некоторого подмножества этой системы. Я в своих публикациях показываю, что, применяя полную систему уравнений Максвелла, можно найти решение и для тех экспериментальных условий, когда эксперимент, казалось бы, противоречит этим уравнениям.

2. О волновом уравнении.

Рассмотрим простейший случай – решение уравнений Максвелла для вакуума при отсутствии продольных напряженностей и токов проводимости. Волновое уравнение в данном случае принимает вид:

$$E_x = e_x \cos(ax + by + \chi z + \omega t + \varphi_0), \quad (1)$$

$$E_y = e_y \cos(ax + by + \chi z + \omega t + \varphi_0), \quad (2)$$

$$H_x = h_x \cos(ax + by + \chi z + \omega t + \varphi_0), \quad (3)$$

$$H_y = h_y \cos(ax + by + \chi z + \omega t + \varphi_0), \quad (4)$$

где $e_x, e_y, h_x, h_y, a, b, \chi, \omega, \varphi_0$ – некоторые константы. Функции (1-4) связаны уравнениями (1.1-1.5) и, в частности, уравнениями вида

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} = 0, \quad (1.5.1)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} - \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} = 0, \quad (1.5.2)$$

которые устанавливают связь между константами e_x, e_y, h_x, h_y . По указанным уравнениям можно построить графики функций (1-4) – см. рис. 1. Синусоиды распространяются вдоль оси z . Функции E_x, H_x колеблются вдоль синей оси x , а функции E_y, H_y колеблются вдоль красной оси y .

Рис. 1.

Видно, что при этом функции H совпадают по фазе с функциями E . Это означает, что существуют точки на оси Z , где все напряженности равны нулю. В этих точках энергия волны равна нулю. Следовательно, в этих точках нет энергии, т.е. в таком решении закон сохранения энергии выполняется не всегда, а это противоречит самому духу этого закона. Я не открыл Америку – известно, что закон сохранения энергии соблюдается в среднем. Но электродинамика делает вид, что все прекрасно.

Итак, известное решение уравнений Максвелла в виде волнового уравнения не приемлемо потому, что в таком решении закон сохранения энергии выполняется только в среднем. В [1] предложено решение уравнений Максвелла, лишенное этого недостатка. Оно в данном случае имеет следующий вид:

$$E_x = e_x(r)\sin((\alpha + 1)\varphi + \chi z + \omega t), \tag{5}$$

$$E_y = e_y(r)\cos((\alpha - 1)\varphi + \chi z + \omega t), \tag{6}$$

$$H_x = h_x(r)\cos((\alpha + 1)\varphi + \chi z + \omega t), \tag{7}$$

$$H_y = h_y(r)\sin((\alpha - 1)\varphi + \chi z + \omega t), \tag{8}$$

где

$$e_x(r) = e_y(r) = Ar^{(\alpha-1)}, \quad (9)$$

$$h_x(r) = h_y(r) = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r(r), \quad (10)$$

$$\chi = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (11)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (12)$$

$$\varphi = \arctg(y/x), \quad (13)$$

$A, \alpha, \omega - \text{const.}$

Аналогично предыдущему, рассмотрим графики функций (5-8) – см. рис. 2 при $A = 1, \alpha = 0.5, t = 0, \chi = 1.5$. Как и на рис. 1 синусоиды распространяются вдоль оси z . Функции E_x, H_x колеблются вдоль синей оси x , а функции E_y, H_y колеблются вдоль красной оси y . Но здесь электрические и магнитные напряженности сдвинуты по фазе на четверть периода и поток электромагнитной энергии на цилиндре данного радиуса сохраняет определенное значение на протяжении всей оси z , несмотря на периодическое изменение указанных напряженностей. Следствия этого простого факта во многом противоречат существующей электродинамике.

Теперь закон сохранения энергии в электродинамике сохраняется. Электродинамика стала такой, как все разделы физики.

Рис. 2.

3. Решение уравнений Максвелла для вакуума

Рассмотрим это решение в общем случае, т.е. при существовании продольных напряженностей [1]. В этом случае по сравнению с предыдущим решение усложняется и принимает вид [1]:

$$E_x = e_r \text{si} \cdot \cos(\varphi) + e_\varphi \text{co} \cdot \sin(\varphi), \quad (1)$$

$$E_y = e_r \text{si} \cdot \sin(\varphi) + e_\varphi \text{co} \cdot \cos(\varphi), \quad (2)$$

$$E_z = e_z(r) \text{co}. \quad (3)$$

$$H_x = h_r \text{co} \cdot \cos(\varphi) + h_\varphi \text{si} \cdot \sin(\varphi), \quad (4)$$

$$H_y = h_r \text{co} \cdot \sin(\varphi) + h_\varphi \text{si} \cdot \cos(\varphi). \quad (5)$$

$$H_z = h_z(r) \text{si}, \quad (6)$$

где

$$\text{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (7)$$

$$\text{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (8)$$

$$e_z = Ar^{-\alpha}, \quad (9)$$

$$e_r = -\frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\chi r} + \frac{\chi r}{\alpha} \right) e_z. \quad (10)$$

$$e_\varphi = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\chi r} - \frac{\chi r}{\alpha} \right) e_z. \quad (11)$$

$$h_r = ke_r, \quad (12)$$

$$h_\varphi = -ke_\varphi, \quad (13)$$

$$h_z = -ke_z, \quad (14)$$

$$k = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}. \quad (15)$$

$$\chi = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (16)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (17)$$

$$\varphi = \text{arctg}(y/x), \quad (18)$$

$$A, \alpha, \omega - \text{const}.$$

Здесь, также, как и в предыдущем случае, электрические и магнитные напряженности сдвинуты по фазе на четверть периода и поток электромагнитной энергии на цилиндре данного радиуса сохраняет определенное значение на протяжении всей оси Z, несмотря на периодическое изменение указанных напряженностей.

4. О векторном потенциале

Рассмотрим векторный потенциал A в электродинамике, удовлетворяющий уравнению

$$\text{rot}(A) = \mu \cdot H. \quad (0)$$

Рассмотрим вновь решение уравнений Максвелла для вакуума в общем случае, но в цилиндрической системе координат r, φ, z , сохраняя принятые в разделе 3 обозначения. При этом решение примет вид:

$$H_r = h_r(r) \cos, \quad (1)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r) \sin, \quad (2)$$

$$H_z = h_z(r) \sin, \quad (3)$$

$$E_r = e_r(r) \sin, \quad (4)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r) \cos, \quad (5)$$

$$E_z = e_z(r) \cos. \quad (6)$$

Векторный потенциал при этом примет вид:

$$A_r = a_r(r) \cos, \quad (7)$$

$$A_\varphi = a_\varphi(r) \sin, \quad (8)$$

$$A_z = a_z(r) \sin. \quad (9)$$

Запишем для дальнейшего уравнение дивергенции для вектора H :

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (10)$$

После подстановки (1-3) в это уравнение и сокращая на коэффициенты \cos и \sin , находим:

$$\frac{1}{r} h_r + \dot{h}_r + \frac{\alpha}{r} \cdot h_\varphi + \chi h_z = 0 \quad (11)$$

(здесь и далее точками обозначены производные по r).

Уравнение (0) примет вид:

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} = \mu H_r, \quad (12)$$

$$\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} = \mu H_\varphi, \quad (13)$$

$$\frac{A_\varphi}{r} + \frac{\partial A_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} = \mu H_z. \quad (14)$$

Подставляя (1-3, 7-9) в уравнения (12-14) и сокращая на коэффициенты \cos и \sin , находим:

$$\frac{1}{r} \cdot a_z(r) \alpha - a_\varphi(r) \chi - \mu h_r(r) = 0, \quad (14)$$

$$-a_r(r) \chi - \dot{a}_z(r) - \mu h_\varphi(r) = 0, \quad (15)$$

$$\frac{a_\varphi(r)}{r} + \dot{a}_\varphi(r) + \frac{a_r(r)}{r} \cdot \alpha - \mu h_z(r) = 0. \quad (16)$$

Отсюда прежде всего следует, что в определении векторного потенциала по (7-9) не допустимо другое распределение функций \mathbf{c}_0 и \mathbf{s}_i , т.к. иначе в слагаемых каждого уравнения из (14-16) появятся различные функции \mathbf{c}_0 и \mathbf{s}_i , которые невозможно будет сократить.

Система уравнений (14-16) определяет коэффициенты \mathbf{a} в зависимости от известных коэффициентов \mathbf{h} . Из (15) находим:

$$\mathbf{a}_r = -\frac{1}{\chi}(\dot{\mathbf{a}}_z + \mu \mathbf{h}_\varphi). \quad (17)$$

Совмещая (16, 17), находим:

$$\frac{1}{r} \mathbf{a}_\varphi + \dot{\mathbf{a}}_\varphi - \frac{\alpha}{r\chi} \dot{\mathbf{a}}_z - \frac{\alpha}{r\chi} \mu \mathbf{h}_\varphi - \mu \mathbf{h}_z = 0. \quad (18)$$

Из (14) находим:

$$\mathbf{a}_z = \frac{r}{\alpha} (\mathbf{a}_\varphi \chi + \mu \mathbf{h}_r), \quad (19)$$

$$\dot{\mathbf{a}}_z = \frac{1}{\alpha} (\mathbf{a}_\varphi \chi - \mu \mathbf{h}_r) + \frac{r}{\alpha} \dot{\mathbf{a}}_\varphi \chi. \quad (20)$$

Из (18, 19) находим:

$$\frac{1}{r} \mathbf{a}_\varphi + \dot{\mathbf{a}}_\varphi - \frac{\alpha}{r\chi} \left(\frac{1}{\alpha} (\mathbf{a}_\varphi \chi - \mu \mathbf{h}_r) + \frac{r}{\alpha} \dot{\mathbf{a}}_\varphi \chi \right) - \mu \left(\frac{\alpha}{r\chi} \mathbf{h}_\varphi + \mathbf{h}_z \right) = 0$$

или

$$\frac{1}{r\chi} \mathbf{h}_r - \frac{\alpha}{r\chi} \mathbf{h}_\varphi - \mathbf{h}_z = 0. \quad (21)$$

Это условие должно выполняться для того, чтобы система уравнений (14-15) имела решение. Но оно противоречит условию (11). Следовательно, система уравнений (14-15) не совместима с данным решением системы уравнений Максвелла.

Аналогичный вывод можно сделать и для других решений системы уравнений Максвелла в технических устройствах. Таким образом, в общем случае определение векторного потенциала противоречит уравнениям Максвелла. Заметим, что при отсутствии продольных напряженностей векторный потенциал существует. При решении в виде волнового уравнения векторный потенциал существует, но не существует само решения.

Итак, в общем случае векторный потенциал в электродинамике не существует. Это означает, что являются ошибочными тысячи книг и статей, которые начинаются со ссылки на векторный потенциал. Но зато исчезает из электродинамики условие калибровочной инвариантности, которое может быть выполнено множеством способов, и привносит в физику произвол, который противоречит самому духу классической физики.

5. Решение уравнений Максвелла для провода с током проводимости

Здесь мы будем рассматривать прямолинейный цилиндрический провод неограниченной длины, в котором имеется удельная электрическая проводимость σ . При этом в проводе присутствуют не только токи смещения $\varepsilon \frac{\partial E}{\partial t}$, но и токи проводимости J , а уравнения Максвелла принимают вид (1.1-1.4).

Ток проводимости пропорционален электрической напряженности, но в проводнике их фазы не совпадают. Это означает, что не существует единственного решения уравнений Максвелла, в котором присутствует и ток проводимости. Поэтому мы будем искать решение, как сумму двух монохроматических решений с одинаковыми частотами. Но главным обоснованием такого подхода является электротехника.

Здесь мы рассмотрим только случай, когда имеется удельная электрическая проводимость σ , но $\varepsilon = 0$. Тогда уравнения (1.1-1.4) примут вид

$$\operatorname{rot}(E) + \mu \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \tag{a}$$

$$\operatorname{rot}(H) = J, \tag{b}$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \tag{c}$$

$$\operatorname{div}(H) = 0. \tag{d}$$

Решение этой системы уравнений имеет вид [1]:

$$E_x = e_r \operatorname{si} \cdot \cos(\varphi) + e_\varphi \operatorname{co} \cdot \sin(\varphi), \tag{1}$$

$$E_y = e_r \operatorname{si} \cdot \sin(\varphi) + e_\varphi \operatorname{co} \cdot \cos(\varphi), \tag{2}$$

$$E_z = e_z \operatorname{co}. \tag{3}$$

$$H_x = h_r \operatorname{co} \cdot \cos(\varphi) + h_\varphi \operatorname{si} \cdot \sin(\varphi), \tag{4}$$

$$H_y = h_r \operatorname{co} \cdot \sin(\varphi) + h_\varphi \operatorname{si} \cdot \cos(\varphi). \tag{5}$$

$$H_z = h_z(r) \operatorname{si}, \tag{6}$$

$$J_x = j_r \operatorname{co} \cdot \cos(\varphi) + h_\varphi \operatorname{si} \cdot \sin(\varphi), \tag{7}$$

$$J_y = j_r \operatorname{co} \cdot \sin(\varphi) + h_\varphi \operatorname{si} \cdot \cos(\varphi). \tag{8}$$

$$J_z = j_z(r) \operatorname{si}, \tag{9}$$

где

$$\operatorname{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \tag{10}$$

$$\operatorname{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \tag{11}$$

$$e_z = A r^{-\alpha}, \tag{12}$$

$$e_\varphi = e_r = B r^{1-\alpha}, \tag{13}$$

$$B = \frac{\chi A}{2(1-\alpha)}, \quad (14)$$

$$h_r = k e_r, \quad (15)$$

$$h_\varphi = -k e_\varphi. \quad (16)$$

$$h_z = -k e_z, \quad (17)$$

$$j_r = \sigma e_r, \quad (18)$$

$$j_\varphi = \sigma e_\varphi, \quad (19)$$

$$j_z = \sigma e_z, \quad (20)$$

$$0 < \alpha < 1. \quad (21)$$

$$k = \sqrt{\frac{\sigma}{\mu\omega}}, \quad (22)$$

$$\chi = \sqrt{\sigma\mu\omega}, \quad (23)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (24)$$

$$\varphi = \text{arctg}(y/x), \quad (25)$$

$$A, \alpha, \omega - \text{const.}$$

В этом решении магнитные и электрические напряженности противофазны, токи проводимости синфазны с магнитными напряженностями.

Рассмотрим еще потоки энергии в проводе, используя цилиндрические координаты r, φ, z . При этом напряженности определяются следующим образом:

$$H_r = h_r(r) \text{si}, \quad (26)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r) \text{co}, \quad (27)$$

$$H_z = h_z(r) \text{co}, \quad (28)$$

$$E_r = e_r(r) \text{co}, \quad (29)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r) \text{si}, \quad (30)$$

$$E_z = e_z(r) \text{si}. \quad (31)$$

Плотность потока электромагнитной энергии – вектор Пойнтинга определяется по формуле

$$S = E \times H. \quad (32)$$

В цилиндрических координатах он имеет три компоненты S_r, S_φ, S_z , направленные вдоль радиуса, по окружности, вдоль оси z соответственно. Они определяются по формуле

$$S = \begin{bmatrix} S_r \\ S_\varphi \\ S_z \end{bmatrix} = (E \times H) = \begin{bmatrix} E_\varphi H_z - E_z H_\varphi \\ E_z H_r - E_r H_z \\ E_r H_\varphi - E_\varphi H_r \end{bmatrix}. \quad (33)$$

или, с учетом предыдущих формул,

$$S_r = \eta(e_\varphi h_z - e_z h_\varphi) \cos \theta \cdot \sin \theta, \quad (34)$$

$$S_\varphi = \eta(e_z h_r \cos^2 \theta - e_r h_z \sin^2 \theta), \quad (35)$$

$$S_z = \eta(e_r h_\varphi \sin^2 \theta - e_\varphi h_r \cos^2 \theta). \quad (36)$$

Подставляя сюда (15-17), получаем:

$$S_r = \eta(-ke_\varphi e_z + ke_z e_\varphi) \cos \theta \cdot \sin \theta = 0, \quad (37)$$

$$S_\varphi = \eta(ke_z e_r \cos^2 \theta + ke_r e_z \sin^2 \theta) = \eta ke_r e_z, \quad (38)$$

$$S_z = \eta(-ke_r e_\varphi \sin^2 \theta - ke_\varphi e_r \cos^2 \theta) = -\eta ke_r e_\varphi. \quad (39)$$

Из (37) следует, что отсутствует радиальный поток энергии, направленный перпендикулярно поверхности провода, но, как следует из (38, 39), существуют потоки энергии, направленные вдоль провода и по окружности провода. Оба этих потока имеют величину, постоянную во времени. Они являются потоками активной энергии. Идиотская (по мнению Фейнмана [3]) идея о том, что поток энергии приходит в провод извне и только для того, чтобы превратиться в энергию теплового движения электронов не подтверждается.

6. Вариационный принцип в электродинамике

Вариационный принцип наименьшего действия есть во всех разделах физики. Известно, что уравнения Максвелла тоже выводятся из принципа наименьшего действия. Для этого используется представление о существовании векторного потенциала, затем формулируется некоторый функционал относительно такого потенциала и скалярного электрического потенциала, называемый действием. Варьированием действия по векторному магнитному потенциалу и скалярному потенциалу находится условие минимума этого функционала. Но выше было показано, что векторный потенциал не совместим с уравнениями Максвелла. Поэтому рассматриваемый вывод нельзя считать доказательным. Отметим еще, что полученный функционал не включает тепловые потери энергии, возникающие от токов проводимости. Дело усложняется еще и тем, что в симметричной форме уравнений Максвелла (при наличии и магнитных, и электрических зарядов) электромагнитное поле не может быть описано при помощи векторного потенциала, непрерывного во всем пространстве. Поэтому симметричные уравнения Максвелла не выводятся из вариационного принципа наименьшего действия даже, если предположить существование векторного потенциала.

Таким образом, для вывода уравнений Максвелла из вариационного принципа должен быть найден другой функционал,

не предполагающий использования векторного потенциала и позволяющий учитывать диссипацию энергии.

Автор предложил принцип экстремума полного действия, в котором учитываются также тепловые потери. Этот принцип описан [4]. Там же приведен функционал, для которого полная система симметричных уравнений Максвелла является необходимым и достаточным условием существования единственного оптимума.

Кроме того, предложенный функционал может быть использован для решения уравнений Максвелла. Дело в том, что функционал, используемый в том или ином принципе, представляет собой интеграл. Можно построить алгоритм движения по поверхности, описываемой подынтегральной функцией, в направлении оптимальной линии. При достижении оптимума тем самым решаются уравнения, которые являются условиями существования этого оптимума.

Прежде, чем формулировать функционал в целом, рассмотрим функционал следующего вида:

$$\Phi_o = \int_z \left\{ \int_y \left\{ \int_x \left(\begin{aligned} &H_x \frac{\partial E_z}{\partial y} - H_x \frac{\partial E_y}{\partial z} + \\ &+ H_y \frac{\partial E_x}{\partial z} - H_y \frac{\partial E_z}{\partial x} + \\ &+ H_z \frac{\partial E_y}{\partial x} + H_z \frac{\partial E_x}{\partial y} + \\ &- E_x \frac{\partial H_z}{\partial y} + E_x \frac{\partial H_y}{\partial z} + \\ &- E_y \frac{\partial H_x}{\partial z} + E_y \frac{\partial H_z}{\partial x} + \\ &- E_z \frac{\partial H_y}{\partial x} + E_z \frac{\partial H_x}{\partial y} + \end{aligned} \right) dx \right\} dy \right\} dz, \tag{1}$$

В [4] доказывается, что экстремалами этого функционала являются уравнения вида

$$\text{rot}(H) = 0, \tag{2}$$

$$\text{rot}(E) = 0. \tag{3}$$

Для удобства дальнейшего изложения подынтегральное выражение в (1) будем обозначать как $\mathfrak{Z}(H, E)$. При этом функционал (1) примет вид

$$\Phi_0 = \oint_z \left\{ \oint_y \left\{ \oint_x \{ \mathfrak{I}(H, E) \} dx \right\} dy \right\} dz, \quad (4)$$

Можно заметить, что

$$\mathfrak{I}(H, E) = H \cdot \text{rot}(E) - E \cdot \text{rot}(H). \quad (5)$$

Рассмотрим теперь функционал

$$\Phi = \int_{t=0}^T \left\{ \int_z \left\{ \int_y \left\{ \int_x (\Phi_1 dx) \right\} dy \right\} dz \right\} dt \quad (6)$$

где

$$\Phi_1 = \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} \{ \mathfrak{I}(H', E') - \mathfrak{I}(H'', E'') \} \\ + \frac{\mu}{2} \left\{ H' \frac{dH''}{dt} - H'' \frac{dH'}{dt} \right\} \\ + \frac{\varepsilon}{2} \left\{ -E' \frac{dE''}{dt} + E'' \frac{dE'}{dt} \right\} \\ + \left\{ -K' \left(\text{div} E' - \frac{\rho}{2\varepsilon} \right) + K'' \left(\text{div} E'' - \frac{\rho}{2\varepsilon} \right) \right\} \\ + \left\{ L' \left(\text{div} H' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) - L'' \left(\text{div} H'' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) \right\} \end{array} \right\}. \quad (7)$$

В этом функционале все варьируемые функции представлены в виде сумм: $H = H' + H''$ и т.п. Необходимые условия экстремума такого функционала, как функционала от функций нескольких независимых переменных – это уравнения Остроградского [5]. Применяя их и дифференцируя по переменным $E', E'', H', H'', K', L', K'', L''$ находим,

$$\text{rot} H' - \varepsilon \frac{dE''}{dt} - \text{grad}(K') = 0, \quad (12)$$

$$-\text{rot} H'' + \varepsilon \frac{dE'}{dt} + \text{grad}(K'') = 0, \quad (13)$$

$$\text{rot} E' + \mu \frac{dH''}{dt} + \text{grad}(L') = 0, \quad (14)$$

$$-\text{rot} E'' - \mu \frac{dH'}{dt} - \text{grad}(L'') = 0, \quad (15)$$

$$-\left(\text{div} E' - \frac{\rho}{2\varepsilon} \right) = 0, \quad \left(\text{div} H' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) = 0, \quad (16)$$

$$\left(\text{div} E'' - \frac{\rho}{2\varepsilon} \right) = 0, \quad -\left(\text{div} H'' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) = 0. \quad (17)$$

В силу симметрии уравнений (12-17) имеем:

$$E' = E'', \quad H' = H'', \quad K' = K'', \quad L' = L''. \quad (18)$$

Обозначим:

$$E = E' + E'', \quad H = H' + H'', \quad K = K' + K'', \quad L = L' + L''. \quad (19)$$

Вычитая уравнение (13) из (12), получаем

$$\operatorname{rot}H - \varepsilon \frac{dE}{dt} - \operatorname{grad}(K) = 0. \quad (20)$$

Аналогично, вычитая из (15) из (14), получаем

$$\operatorname{rot}E + \mu \frac{dH}{dt} + \operatorname{grad}(L) = 0. \quad (21)$$

Аналогично, из (16, 17) получаем

$$(\operatorname{div}E - \rho/\varepsilon) = 0, \quad (22)$$

$$(\operatorname{div}H - \sigma/\mu) = 0. \quad (23)$$

Полученные уравнения являются необходимыми условиями существования экстремума функционала (1) по парам функций вида E' , E'' . Эти экстремумы имеют противоположный характер (минимум-максимум или максимум-минимум), поскольку соответствующие уравнения отличаются знаками слагаемых. Следовательно, эти уравнения являются необходимыми условиями существования седловой линии по функциям вида E' , E'' в функционале (1).

Можно заметить, что уравнения (19-23) являются симметричными уравнениями Максвелла, где

E - напряженность электрического поля,

H - напряженность магнитного поля,

μ - магнитная проницаемость,

ε - диэлектрическая проницаемость,

ρ - плотность электрического заряда,

σ - плотность гипотетического магнитного заряда,

$\operatorname{grad}(K)$ - плотность электрического тока,

$\operatorname{grad}(L)$ - плотность гипотетического магнитного тока.

Обозначим:

$$J = \operatorname{grad}(K), \quad (24)$$

$$M = \operatorname{grad}(L). \quad (25)$$

Рассмотрим физический смысл величины K . Обозначим:

ϕ - электрический скалярный потенциал,

ϑ - электропроводность,

J_x - проекция вектора плотности электрического тока J на ось ox .

Тогда получим $J_x = -\vartheta \frac{d\phi}{dx}$. Но из (24) следует, что $J_x = \frac{dK}{dx}$.

Следовательно,

$$\frac{dK}{dx} = -\vartheta \frac{d\phi}{dx}, \quad (26)$$

т.е.

$$K = -\vartheta\phi. \quad (27)$$

Аналогично,

$$\frac{dL}{dx} = -\zeta \frac{d\varphi}{dx}, \quad (28)$$

$$L = -\zeta\varphi, \quad (29)$$

где

φ - магнитный скалярный потенциал,

ζ - магнитопроводность,

m_x - проекция вектора плотности магнитного тока M на ось ox .

Итак, объединяя уравнения (20, 21, 24, 25), получаем окончательную форму уравнений Максвелла:

$$\text{rot}H - \varepsilon \frac{dE}{dt} - J = 0, \quad (30)$$

$$\text{rot}E + \mu \frac{dH}{dt} + M = 0, \quad (31)$$

$$(\text{div}E - \rho/\varepsilon) = 0, \quad (32)$$

$$(\text{div}H - \sigma/\mu) = 0. \quad (33)$$

Таким образом получен функционал, для которого уравнения Максвелла являются необходимыми условиями существования седловой линии. В [4] доказывается также, что эти уравнения являются и достаточными условиями существования седловой линии. В этом функционале учитываются тепловые потери и существование магнитных зарядов и токов.

Я называю используемый принцип поиска седловой линии вариационным принципом экстремума и показываю, что он применим в различных областях физики.

Можно предположить, что вариационный принцип - это не просто красивая запись закономерностей, найденных другим способом (подобно ротору, объединяющему три линейных уравнения), а первоначальная информация, из которой следуют эти закономерности. Тогда можно искать новые закономерности на основе вариационного принципа. Это метод мы применим далее.

7. Постоянный ток и сила Лоренца

Из уравнений Максвелла общего вида (1.1-1.4) следует, что для статического поля должна существовать система уравнений вида

$$\text{rot}(E) = 0, \quad (1)$$

$$\text{rot}(H) = J, \quad (2)$$

$$\text{div}(E) = 0, \quad (3)$$

$$\text{div}(H) = 0, \quad (4)$$

полученная отбрасыванием производных по времени. Эта система уравнений следует из (1.1-1.4) просто потому, что (1.1-1.4) является, в свою очередь, следствием вариационного принципа.

В проводе постоянного тока имеем:

$$E = J\rho, \quad (5)$$

где ρ - удельное сопротивление провода. Следовательно, в проводе постоянного тока существует поле, описываемое системой уравнений вида

$$\operatorname{rot}(J) = 0, \quad (6)$$

$$\operatorname{rot}(H) = J, \quad (7)$$

$$\operatorname{div}(J) = 0, \quad (8)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0. \quad (9)$$

Обычно в качестве основ электродинамики рассматриваются система уравнений Максвелла и формула силы Лоренца, как две независимые компоненты этих основ. Надо сказать, что Максвелл фактически включал силу Лоренца в одно из своих уравнений в виде [6]:

$$J = \sigma \left(-\nabla\varphi - \frac{\partial A}{\partial t} + v \times B \right), \quad (10)$$

где J, v, B, φ, A - ток, скорость движения электрического заряда, магнитная индукция, электрический и магнитный потенциалы соответственно. Далее уравнения Максвелла были преобразованы трудами Хевисайда, Герца и Гиббса в современную форму, где нет ни скорости движения электрического заряда, ни потенциалов. При этом формула силы Лоренца в виде

$$F = q(E + v \times B) \quad (11)$$

или, с учетом (5),

$$F = J\rho q + J \times B, \quad (12)$$

где q - электрический заряд, дополняет систему уравнений Максвелла. Однако эти силы действуют внутри физической системы, которая описывается системой уравнений Максвелла с добавочным уравнением (12). В замкнутой физической системе вся эта группа формул должна быть непротиворечивой.

Провод с постоянным током является полигоном для проверки этого утверждения. Поскольку система уравнений Максвелла строго определена, то формула (12) должна следовать из этой системы. Таким образом, формула силы Лоренца (12) должна следовать из решения уравнений Максвелла (6, 9) для провода постоянного тока.

Это решение найдено в цилиндрической системе r, ϕ, z координат и имеет следующий вид [1]:

$$J_{\varphi} = j_{\varphi} \cos \alpha + J_{\varphi 0}, \quad (13)$$

$$J_z = j_z \cos \alpha + J_{z0}, \quad (14)$$

$$H_r = h_r \cos \alpha + H_{r0}, \quad (15)$$

$$H_{\varphi} = h_{\varphi} \sin \alpha + H_{\varphi 0}, \quad (16)$$

$$H_z = h_z \sin \alpha + H_{z0}, \quad (17)$$

$$\cos \alpha = \cos(\alpha\varphi + \chi z), \quad (18)$$

$$\sin \alpha = \sin(\alpha\varphi + \chi z), \quad (19)$$

где α, χ – некоторые константы, $j_z(r), h_z(r), J_{z0}(r), H_{z0}(r)$ и т.п. – некоторые функции координаты r .

При этих известных функциях (13-17) могут быть определены потоки энергии в проводе постоянного тока. Плотность потока электромагнитной энергии – вектор Пойнтинга определяется, как известно, по формуле:

$$S = E \times H. \quad (20)$$

Токам соответствуют одноименные электрические напряженности (5). Совмещая (20, 5), получаем:

$$S = \rho J \times H = \frac{\rho}{\mu} J \times B. \quad (21)$$

Магнитная сила Лоренца, действующая на единичный заряд проводника в единичном объеме, – объемная плотность магнитной силы Лоренца равна

$$F_m = J \times B. \quad (22)$$

Из (21, 22) находим:

$$F_m = \mu S / \rho. \quad (23)$$

Следовательно, в проводе с постоянным током плотность магнитной силы Лоренца пропорциональна вектору Пойнтинга. Электрическая сила Лоренца

$$F_e = J \rho q \quad (24)$$

следует из (5). Следовательно, решение системы уравнений Максвелла позволяет найти плотность потока энергии по (20) и затем найти объемную плотность силы Лоренца по (12). Таким образом, формула силы Лоренца является следствием системы уравнений Максвелла, а не дополнением этой системы.

8. Структура электромагнитной волны

Итак, волновое уравнение электродинамики, как единственное и реально существующее решение уравнений Максвелла – это миф, далекий от реальности. Природа намного многообразнее. Вот,

например, фотография провода, смоченного магнитной жидкостью, где видны спиральные линии, образуемые жидкостью см. рис. 1.

Рис. 1.

Спирали присутствуют во всех решениях уравнений Максвелла, рассмотренных выше. На рис. 2 показаны, например, спирали, соответствующие функциям \vec{E}_φ , \vec{E}_r , $\vec{E}_{r\varphi} = \vec{E}_\varphi + \vec{E}_r$.

Рис. 2

Но есть явления более загадочные. Вот, например, фотографии квадратных волн, в которых гибнут большие корабли – см. рис 3 и 4.

Рис. 3.

Рис. 4.

Решения уравнений Максвелла тоже могут иметь подобный вид. Напряженности электрического и магнитного полей, найденные как решение уравнений Максвелла, могут иметь вид [7]:

$$E_x(x, y, z, t) = e_x \cos(\alpha x) \sin(\alpha y) \sin(\alpha z) \sin(\omega t), \quad (1)$$

$$E_y(x, y, z, t) = e_y \sin(\alpha x) \cos(\alpha y) \sin(\alpha z) \sin(\omega t), \quad (2)$$

$$E_z(x, y, z, t) = e_z \sin(\alpha x) \sin(\alpha y) \cos(\alpha z) \sin(\omega t), \quad (3)$$

$$H_x(x, y, z, t) = h_x \sin(\alpha x) \cos(\alpha y) \cos(\alpha z) \cos(\omega t), \quad (4)$$

$$H_y(x, y, z, t) = h_y \cos(\alpha x) \sin(\alpha y) \cos(\alpha z) \cos(\omega t), \quad (5)$$

$$H_z(x, y, z, t) = h_z \cos(\alpha x) \cos(\alpha y) \sin(\alpha z) \cos(\omega t), \quad (6)$$

где $e_x, e_y, e_z, h_x, h_y, h_z$ - постоянные амплитуды функций, α, ω - константы. Амплитуды в ней связаны уравнениями вида

$$h_z = 0, \quad (7)$$

$$h_y = -h_x, \quad (8)$$

$$h_x = -\frac{\varepsilon\omega}{\alpha} e_x, \quad (9)$$

$$e_y = e_x, \quad (10)$$

$$e_z = -2e_x \quad (11)$$

и могут быть определены при данном e_x . Круговая частота

$$\omega = c\alpha\sqrt{4.5}. \quad (12)$$

Этими уравнениями описывается объемная стоячая волна, существующая в объеме куба, ребро которого имеет длину

$$L = \pi/\alpha. \quad (13)$$

Плотность электромагнитной энергии этой волны определяется как

$$W = \varepsilon E^2 + \mu H^2, \quad (14)$$

причем в этой волне выполняется условие

$$U = \varepsilon |E^2| = \mu |H^2|. \quad (15)$$

Полная электромагнитная энергия волны в кубе

$$W_0 = U \cdot L^3. \quad (16)$$

Эта энергия НЕ изменяется во времени.

Эпилог

«А ты хоть слышал, что уравнения Максвелла, волновое уравнение, векторный потенциал лежат в основе квантовой механики - фундаментальной физической теории, которая ...» Тихо, ребята, я с Вами не спорю. То, что даже неверное решение уравнений Максвелла пригодились, увеличивает мое восхищение этими уравнениями. Закон сохранения энергии для Вас не писан. Иначе бы Вы не писали так витиевато: *«Энергия частицы остается величиной инвариантной относительно трансляции времени»*. Поэтому Вы можете использовать то, что у Вас лежит в основе. А классическую электродинамику я призываю быть, как все классические науки, и не ломаться перед молодежью. Еще надо посмотреть, какой она вырастет, когда поумнеет.

Литература

1. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, ред. 24, сс. 1–463, "MiC" - Mathematics in Computer Corp, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7241528>
2. Хмельник С.И. Взлет и падение векторного потенциала. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2022, 56, 188–195, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7358032>
3. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. Москва, изд. "Мир", 1966.
4. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических системах, 5-ая редакция, pp. 1–256. "MiC" - Mathematics in Computer Corp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7387023>
5. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление, Эдиториал УРСС, Москва, 2000.
6. Maxwell J.C. A Treatise on Electricity and Magnetism. Oxford, 1873, v. 1-488 p.; V. 2-444 p. (параграф 599)
7. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла в квантовой физике, третья редакция, pp. 1–101. "MiC" - Mathematics in Computer Corp. Printed in USA, Lulu Inc. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5796146>